

AÇILIŞ KONUŞMASI

Ertuğrul ÇİMEN*

Sayın Rektör Yardımcısı, Saygı Değer Meslektaşlarım, Değerli Konuklar,

Kadir Has Üniversitesi'ne hoşgeldiniz, bize şeref verdiniz.

Değerli konuklar ÜNAK'05 toplantısı Kadir Has Üniversitesi Kütüphanesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen ilk ulusal toplantı olması nedeniyle bizim açımızdan büyük önem taşımaktadır. Son derece önem verdiğimiz bu toplantının gerçekleşmesinde emeği geçen ve katkı sağlayan, Kadir Has Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Yücel YILMAZ'a, ÜNAK Başkanı Sayın Aytaç YILDIZELİ ve ÜNAK Yönetim kuruluna, sunacakları bildirimlerle birikimlerini bizimle paylaşacak olan değerli konuşmacılara, sponsorlarımıza, Kadir Has Üniversitesi Kütüphanesi'ndeki değerli çalışma arkadaşlarıma, sağladıkları teknik destek nedeniyle Üniversitemizin Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı ile Bilgi İşlem Merkezine ve katılımınızdan dolayı siz değerli konuklarımıza teşekkür ederim.

Değerli konuklar, ÜNAK'05 toplantısının ana teması "Bilgi Hizmetlerinin Organizasyonu ve Pazarlanması"dır. Kütüphaneciler uzun süre hizmet verdikleri kesimi "**kullanıcı**" ya da "**okuyucu**" olarak tanımlamışlar, "**müşteri**" kavramını kullanmaktan kaçınmışlardır. Günümüzde kütüphane kullanıcıları talep eden, tercih eden ve bilgi ürünlerinden seçim yapan müşterilerdir. Müşterinin olduğu her faaliyette rekabet vardır ve stratejik olarak iyi planlanmış pazarlama faaliyetleri kurumların rekabet güçlerini artırmaktadır. Pazarlama yakın zamana kadar ağırlıklı olarak ticari faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanması gereken bir yöntem olarak değerlendirilmiştir. Ancak topluma hizmet etmek ve varlığını sürekli kılmak ticari firmaların olduğu gibi kâr amacı gütmeyen işletmelerin ve elbette kütüphanelerin de en öncelikli hedefleri arasındadır. Bu nedenle günümüzde ticari olmayan işletmeler de hizmetlerinin etkinliğini artırmak, bu hizmetlerini geniş

*Daire Başkanı; Kadir Has Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı (ecimen@khas.edu.tr).

kitlelere ulařtırmak ve varlıklarını sürekli kılmak üzere yararlandıkları disiplinler arasında pazarlama faaliyetlerine yer vermektedirler.

Pazarlama alanında en önde gelen düşünürlerden olan Philip Kotler *“yařanan gelişmeler ışığında pazarlamacıların kesin bir yol ayrımında olduklarını ya tamamen deęişeceklerini, ya da tamamen deęişeceklerini”* ifade ediyor. Günümüzde artık güç işletmelerde deęildir. İşletmeler ürün ve hizmet merkezli yapılarını deęiřtirmek ve müşteri odaklı yapılar oluřturma gayreti içindedir. Elbette müşteri odaklı yapılanma yalnızca bir kerelik yapısal bir deęişiklik olarak deęil, çeřitlenen müşteri ihtiyaçlarına baęlı olarak sürekli kendini yenileyen bir yapısal bir süreç olarak deęerlendirilmelidir. Bu bağlamda pazarlama faaliyetleri sürekli olarak “Müşteri İliřkileri Yönetimi”, “Birebir Pazarlama” “Ömür Boyu Müşteri Deęeri Analizi” vb. yeni kavramların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Aslında yařanan deęişim ve gelişim süreci yalnızca belirli disiplinleri kapsamamakta, topyekün bir gelişim süreci halini almıř durumda ve her bir disiplinde yařanan deęişim doęal olarak dięer disiplinleri de etkilemektedir. Birer işletme olduęunu iddia ettiğimiz kütüphanelerin de pazarlama faaliyetlerinde yařanan hızlı deęişimin ışığında yeniden yapılanmaları, müşteri odaklı ve ömür boyu müşteri edinmeye dönük pazarlama süreçleri planlamaları gerekmektedir.

Dięer yandan İnternetin gelişim sürecinde geniş kitleler bilgiye eriřimin çok ucuz ve hatta bedava olacaęını iddia ediyorlardı ancak bugün en azından biz bilgi bilimciler (kütüphaneciler) bilgiye eriřmenin eskiye oranla çok daha hızlı ve kolay ancak en azından eskisi kadar pahalı olduęunu biliyoruz. Burada hızlı ve kolay eriřilebilen bilginin düzenlenmiř bilgi olduęunu vurgulamaya gerek olmadıęı inancındayım. İnternetin gelişimi ile birlikte yařanan enformasyon kirlilięi ya da oluřan enformasyon çöplüęü, aslında düzenlenmiř bilginin önemini ve deęerini daha çok ortaya koymaktadır.

Deęerli konuklar, özet olarak “düzenlenmiř, kolay - hızlı eriřilebilen bilginin ve bu süreçte üretilecek hizmetlerin” pazarlanmaya deęer olduęu ve elde eden için yüksek oranda katma deęer yaratabileceęi inancındayım. Toplantı programında yer alan sunumlarda kütüphane hizmetlerinin organizasyonu ve pazarlanması tüm yönleriyle ele alınacaktır, bu nedenle deęerli vaktinizi daha fazla kullanmak istemiyorum. Verimli ve başarılı bir toplantı olması dileęi ile saygılar sunuyorum.